

POLAND

POLAND

INGLIZ TILI TO'GARAKLARINI TASHKIL ETISHDA QOBILIYAT VA
ISTE'DODNI O'STIRISH MASALALARI**Ashurov Nurbek Oybek o'g'li**

TDTUOF "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrası

Ingliz tili o'qituvchisi

Telefon: +99898 3070791

shinelord.91@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11448890>

Annotatsiya: Ushbu tezisdá Ingliz tili to'garaklarini tashkil etishda nafaqat bilim berish, til o'rgatish, balki o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashiga e'tibor qaratiladi, o'ziga xos individual qobiliyat va iste'dodi shakllanib boradi.

Kalit so'zlar: Ona vatan, yovuzlik va fidoiylik, diqqat bilan tinglab, kuch adolatda, sub'ekt

O'zbekiston yoshlarining ruxiy-ahloqiy, ma'naviy-madaniy rivojlantirish va ta'lim-tarbiya berishning ijtimoiy-psixologik muammolarini o'rganish O'zbekistonda demokratik davlatni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy asoslarini tadqiq etish, islohotlarni takomillashtirish va chuqurlashtirishda ustuvor muammolardan biri sanaladi.

Shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida yoshlarni ma'naviy-ahloqiy, ruxiy-madaniy rivojlantirish, ularning qalbida tarixiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish, jamiyatni ma'naviy-ahloqiy va tarixiy-madaniy rivojlantirishda o'z hissasi borligini anglab etishlariga ko'maklashish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim va asosiy vazifalari qatoriga kiradi.

Yoshlarimizning aqliy-ruxiy kamoloti, istak-orzularini jamiyat ravnaqi va pirovard vazifalari bilan bevosita uyg'un tarzda shakllantirib borish biz o'qituvchi, mutaxassislar oldida turgan dolzarb vazifalaridandir. Ingliz tili to'garaklarini tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan, ta'lim usullaridan unumli va to'g'ri foydalanish dars mazmunini boyitadi, o'quvchilar tomonidan yangi mavzuni onson o'zlashtirish imkonini beradi jamiyatning intellektual salohiyatini oshirib, ta'lim sohasi taraqqiyotiga ta'sir etadi.

O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy tarbiyalash bilan uzviy bog'langan uzluksiz ta'lim tizimi orqali barkamol shaxsni shakllantirish nazarda tutilgan.¹

¹ O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi". Barkamol avlod –

O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: 1997. 64-b.

Ingliz tili to'garaklarini tashkil etishda nafaqat bilim berish, til o'rgatish, balki o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashiga e'tibor qaratiladi, o'ziga xos individual qobiliyat va iste'dodi shakllanib boradi. Ta'lim beruvchi bu jarayonning markazida sub'ekt sifatida turadi va uni boshqaradi. Bunday holatda o'quvchi yangi asar, mavzu, ma'lumotlar oldida majburlik, tobelikni his qiladi.

Ingliz tili to'garaklarini tashkil etishda yosh va tayyorgarlik darajasi tahminan bir xil yoki bir-biriga yaqin bo'lgan bolalar tanlab olinadi va bitta guruhga birlashtiriladi. O'qitish interfaol usullarda tashkil etiladi, "o'quvchi-jarayon-o'qituvchi" munosabati yuzaga keladi, ya'ni pedagogik jarayonda o'qituvchi bilan o'quvchi teng faoliyat olib boradi.

Yoshlarimizni mustakil fikrlovchi faol, shijoatli, o'ziga ishonuvchan, bilimdon, demokratik munosabatlarning sub'ekti qilib tarbiyalashni amalga oshirish uchun ingliz tilida o'rgangan yangi so'zlardan foydalanib kichik guruhlar o'rtasida "Ona vatan", "Vatanimiz mustaqilligi", "Yovuzlik va fidoiylik", "Vatanim taraqqiyotida mening hissam" kabi mavzularda kichik hikoyalar yozishni mashq qildirish mashg'ulot mazmundorligini, o'quvchilar faolligini oshiradi. Birgalikdagi guruhliy faoliyat o'quvchilarni hamkorlikda, axillikda ishlashga o'rgatadi. Kichik guruhlar o'rtasidagi yaxshi natijaga erishish istagi o'ziga xos bellashuv kayfiyatini uyg'otadi. O'quvchilarning kichik guruhlariga birlashib yozgan matnlari o'zlari tomonidan hikoya qildiriladi. O'rtoqlarini so'zlariga qo'shimcha qilish, xis etayotganlarini gapirish istagi boshqa o'quvchilarni ham faollashtiradi. O'qituvchining bu usuldan unumli foydalanish texnikasi natijada o'quvchilarda guruh oldida gapira olish, o'z so'zini ayta olish imkonini beradi. O'quvchi shaxsining nutqi va muloqot yuritish qobiliyati o'sadi. Ingliz tilida jumlar tuzish va ularni mazmunini tusunish layoqati shakllanib boradi.

O'qituvchi tomonidan har bir guruh navbat bilan o'zlari tanlagan mavzuni yoritishlari, tinglovchi ro'lidagi guruhlariga "diqqat bilan tinglab", mavzu asosida savollar berish, qo'shimga ball to'plash, o'rinsiz harakat qilgan va ruxsatsiz gapirgan o'quvchilarning guruhiga jarima berilishi haqida ko'rsatma beriladi. Bu usul o'quvchilarda tartib bilan navbatma-navbat gapirish, so'z va jumalarni ma'nosiga qarab qo'llash, ularning ma'nosi, mohiyatini tushunishga o'rgatadi. Tinglash jarayoni irodaviy sifatlar – kutish, sabrli, toqatli bo'lish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Har bir guruh a'zosiga o'z fikrini aytish imkoniyatini berilishi va javoblari uchun baho – rag'bat olishlari guruhining birinchiligi uchun kurashishda har bir o'quvchining o'z xissasi borligini anglashga yordam beradi. O'quvchida javobgarlik, ijtimoiy burch, ma'suliyat hissi tarkib topadi. Javoblarning natijasi o'quvchilar guruhi tomonidan hamkorlikda baholansa, kamchilik va yutuqlarini farqlashga o'rganishadi, boshqalarni ustun tomoni va bilimiga hurmat bilan qarashga, o'z kamchiliklarini tan olish va tuzatishga o'rgatiladi. Bu o'rinda o'zbek xalq maqollaridan unumli foydalanish dars mazmunini yanada boyitadi. Masalan: "Bilagi zo'r birni, bilimi zo'r mingni yiqar", "Kuch adolatda", "Sen o'zingni maqtama, seni o'zgalar maqtasin". Dars jarayonini mazmunli - qiziqarli tashkil etilishi guruhdagi ijtimoiy – ma'naviy iqlimni ijobiy va barqaror bo'lishiga olib keladi, yangicha fikrlash va tafakkurning muhim sharti sifatida demokratik munosabatlarga asoslangan muomala jarayonini tarkib toptiradi. O'qituvchi o'quvchilar o'rtasida yangicha "sub'ekt-sub'ekt" shaklidagi muomala ustivor bo'ladi. Darsning asl mohiyati, asosiy vazifasi - o'qishga o'rgatish orqali o'quvchi shaxsining ta'lim-tarbiya jarayonining faol sub'ektiga aylantirish vazifasi o'zini namoyon qiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida ishtirok etuvchi shaxslarning munosabatida o'zaro hurmat, hamkorlik va bir-birini tushunish tarkib topadi. Ilm oluvchi – o'quvchi erkin fikr yuritishga va o'z fikr muloxazasini bayon etishga o'rganadi.

Darsni bunday usulda tashkil etilishi shaxsda va uning munosabatlarida yangicha xolatni yuzaga keltiradi, o'quvchi shaxsi o'zini:

- A) erkin, ishonchli xis qiladi;
- B) o'z imkoniyati va iqtidori xaqida to'g'ri tasavvurga ega bo'ladi;
- V) tafakkurning alternativ, muqobil bo'lishini to'liq anglaydi;
- G) har bir shaxsning ichki "men" dasturi mukammalashib boradi;
- D) o'z fikr va qarashlarining, xulq-atvorining asl sabablarini anglash, individual ehtiyojlar tabiatini tushunish imkoniyati tug'iladi;
- E) o'z-o'ziga hurmat shakllanib o'zligi, oilasi, jamoasi va elu-yurtiga "MUNOSIB" bo'lishga intilib yashaydi.

Buning uchun nafaqat ta'lim maskanlari balki, oilada ota-onalarimiz bolalarining ta'lim - tarbiyasi bilan to'g'ri shug'ullanishlari farzandlariga yaqindan ko'mak berishlari zarur.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, interfaol usullarni amaliyotga tatbiq etishda ulardan o'rinli va maqsadli foydalanish, o'qituvchining o'z ustida tinimsiz ishlashi, o'z mahorati, bilimini oshirib, to'ldirib borishi, uni turli yo'nalishlarda ishlashga imkon beradigan ta'lim usullari bilan boyitish demakdir.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1.O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi". Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: 1997. 64-b.

